

EXPERIENCIA CON MICOFENOLATO MOFETIL EN EL TRASPLANTE RENAL

MEMORIA PRESENTADA PARA
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
DOCTOR EN MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Doctorando: Rafael José Esteban de la Rosa
Directores: Dr. Sebastián Cerezo Morales
Dr. Juan de Dios Luna del Castillo

GRANADA, a 5 de Julio de 2001

INTRODUCCIÓN

- “Garantizar la vida de un ser humano gracias a la sustitución de uno de sus órganos destruido por un órgano sano... representa la epopeya más apasionante de la ciencia médica de nuestro siglo,...” (Vicente, 1994).
- Editorial “Inmunosupresión: hacia el 2000” (Grinyó, 1998).
- Los nuevos IS deben demostrar superioridad o la equivalencia terapéutica con mejor perfil toxicológico (Kahan, 1993).

INTRODUCCIÓN

1. Aspectos del TR decisivos en la búsqueda y desarrollo de nuevos IS.
2. Farmacología y experiencia con MMF en el TR.
3. Dificultades que entraña la búsqueda de criterios que permitan monitorizar la terapia IS del TR.
4. Infección por virus C en el TR.

INTRODUCCIÓN

Recuerdo histórico de la inmunosupresión en el TR.

1960	Irradiación total; azatioprina y corticoides
1967	Ac policlonal antilinfocitario
1978	CyA
1983	Ac monoclonal OKT3
1990	FK-506
1995-2001	MMF, rapamicina, brequinar, mizoribina, leflunomida, deoxispergualina, SK&F 105685, Ac-anti IL2-R, otros Ac.

INTRODUCCIÓN

Tras diez años con regímenes a base de CyA, APENAS HA MEJORADO la supervivencia del injerto a largo plazo.

En nuestro centro la supervivencia del injerto a 1, 5 y 10 años con la terapia GAL + P + CyA (n= 113) es del 83, 70 y 64 %, respectivamente (Bravo).

INTRODUCCIÓN

Nefropatía Crónica del Trasplante (NCT):

Progresivo deterioro de la estructura y función del injerto, en meses o años, resultado de la interacción inmunológica y no inmunológica entre injerto y receptor, produciendo la arterioesclerosis gradual del injerto (Paul et al, 1998).

Incidencia 20-64 %; pérdida anual de injertos 4-6 %.

INTRODUCCIÓN

Factores Etiopatogénicos de NCT.

A. Factores Inmunológicos:

- Rechazo agudo. RA subclínico. RC.
- Compatibilidad HLA entre D y R.
- Recidiva de la nefropatía de base en el injerto.
- Nefrotoxicidad por drogas (CyA,...).

B. Factores No Inmunológicos:

- Edad extrema del donante. Función renal retardada.
- Lesiones por isquemia-reperfusión.
- Hiperlipemia, obesidad, diabetes, HTA.
- Hiperhomocisteinemia, enfermedad vascular.
- Infecciones (CMV,...); Uropatía obstructiva.

INTRODUCCIÓN

Intervención sobre la NCT:

Factores con fuerte limitación de intervención; en otros se centra el plan de actuación.

Supervivencia del injerto según EDAD DEL DONANTE, \leq vs $>$ de 60 años; Bravo):

- a 5 años: 80 % en ambos grupos.
- a 10 años: 74 vs 59 %, en \leq vs $>$ de 60 años respectivamente.

INTRODUCCIÓN

LIMITACIONES de CyA en el TR: factor patogénico de NCT:

1. Nefrotoxicidad.
2. Elevada incidencia de rechazo agudo.

INTRODUCCIÓN

1. Nefrotoxicidad por CyA.

Los efectos adversos asociados a CyA son amplios y bien conocidos, la mayoría dosis-dependiente.

El efecto deletéreo sobre la FR del injerto limita su empleo:

- Nefrotoxicidad Aguda (cambios funcionales).
Disfunción renal asociada a vasoconstricción renal, disminución del FPR y del FG.

INTRODUCCIÓN

- Nefropatía Crónica (cambios estructurales):

AP: arteriopatía hialina, atrofia y fibrosis tubulo-intersticial.

Lesiones semejantes a las de RC: la progresión de esta nefropatía crónica tóxica es difícil de valorar.

No existe dosis inocua: pacientes no renales tratados con dosis entre 3-5 mg/ Kg/ día sufren lesiones crónicas.

INTRODUCCIÓN

Dosificación de CyA (criterios farmacocinéticos):

Nivel valle en sangre (predosis, C-0):

- rango terapéutico definido según el momento evolutivo del TR, la IS asociada y modulado por criterios clínicos.
- asociación imperfecta entre nivel C-0 y situación clínica (incluso con la formulación Neoral): nefrotoxicidad, infección o rechazo agudo ocurren en los “niveles terapéuticos”.

INTRODUCCIÓN

Área bajo la curva concentración-tiempo:

- se correlaciona mejor con la situación clínica.
- múltiples extracciones.

Nivel C-2 (fase de absorción):

- se está evaluando en el TR, a tenor de los buenos resultados en el Tr cardíaco y hepático.
- mejor predictor de exposición a la droga y de eventos clínicos que el nivel C-0.

INTRODUCCIÓN

2. Elevada incidencia de rechazo agudo.

- Con CyA la incidencia de rechazo agudo se ha establecido entre el 27-58 %.
- En nuestro centro con la terapia GAL + P + CyA (n= 220) la incidencia de RA es del 31 % (Bravo).

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la droga idónea, bien tolerada y de acción potente, reversible y selectiva, y libre de efecto nefrotóxico y mutagénico, y que mejore los resultados actuales respecto a incidencia de RA y NCT, es continua y enérgica.

Se intenta “*ofrecer años a la vida y vida a los años*” a nuestros pacientes.

INTRODUCCIÓN

Los nuevos IS vienen a intentar satisfacer las demandas no resueltas con CyA, y adquieren su importancia en regímenes que permitan reducir toxicidad y se explote la actividad sinérgica inmunosupresora.

La tendencia más reciente de la IS en el TR se polariza hacia estrategias que permitan reducir dosis de CyA asociando drogas exentas de efecto nefrotóxico.

INTRODUCCIÓN

Micofenolato mofetil (MMF).

MMF es el éster del AMF, producto de la fermentación de varias especies del hongo *Penicillium*. Profármaco hidrosoluble sin actividad farmacológica.

AMF es un potente inhibidor de la fase S del ciclo celular linfocitario: bloqueo selectivo, reversible y no competitivo de la enzima IMPDH.

INTRODUCCIÓN

Biosíntesis de las Purinas.

Síntesis de ADN, ARN y glicoproteínas

Enzima	Estimulación	Inhibición
PRPP sintetasa	GMP, GDP, GTP	AMP, ADP
RNR	dGTP	dATP

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las células emplean con eficiencia ambas vías.

La serie linfocitaria usa *exclusivamente la vía de novo*: el bloqueo de esta ruta metabólica con AMF provoca un efecto antiproliferativo selectivo.

INTRODUCCIÓN

Acciones biológicas asociadas a AMF.

1. Inhibición selectiva de la proliferación linfocitaria.
2. Inhibición de la síntesis específica de anticuerpos.
3. Inhibición de la transferencia de manosa y fucosa a glicoproteínas.
4. Inhibición de la proliferación miointimal de los vasos.
5. Inducción de apoptosis en líneas celulares linfocitarias y monocíticas.
6. Inducción de baja tasa de apoptosis del epitelio tubular renal.

INTRODUCCIÓN

Experiencia clínica con MMF en el TR.

1. Prevención de rechazo agudo.
2. Tratamiento de NCT.
3. Reducción de factores de riesgo cardiovascular.
4. Efectos Adversos.
5. Indicaciones en el TR.

INTRODUCCIÓN

Prevención de RA con MMF: Estudios multicéntricos a seis* y doce** meses.

	USA*	Tri*	EU*	Halloran**
MMF 2 gr/ día	31,1 %	19,7 %	17,0 %	19,8 %
MMF 3 gr/ día	31,3 %	15,9 %	13,8 %	16,5 %
Control	47,6 %	35,5 %	46,4 %	40,8 %

En nuestro centro con la terapia P + CyA + MMF la incidencia de RA es del 13,2 % (Bravo).

INTRODUCCIÓN

Trat° de NCT con MMF + P + CyA: Evolución de la pendiente de la 1/ CrS pre y postMMF.

*: reducción de la dosis de CyA. **: grupo con niveles C-0 de CyA semejantes antes y tras MMF. +: p < 0,01.	Pendiente de 1/ CrS: (mg/ dl) ⁻¹ / mes ⁺	
	preMMF	postMMF
Mazuecos et al (1997)	- 0,0744	+ 0,0194
Weir et al (1997)*	- 0,006	+ 0,007
González et al (2001)	- 0,0002	- 0,000007
	- 0,002**	- 0,00002**

INTRODUCCIÓN

Reducción de factores de riesgo cardiovascular con MMF en el TR.

- mejoría del perfil lipídico.
- mejor control de la TA.

(Keunecke et al, 2000; Schrama et al, 2000).

INTRODUCCIÓN

Efectos Adversos asociados a MMF.

Estudios multicéntricos:

- mayor incidencia de complicaciones en los grupos tratados con MMF respecto a grupos control.
- efecto dosis-dependiente (mitigados reduciendo dosis).
- EA digestivos, hematológicos e infecciosos.

INTRODUCCIÓN

Indicaciones de MMF en el TR.

1. Prevención y tratº del RA.
2. Prevención y tratº de la NCT.
3. Regímenes con reducción/ retirada de esteroides.
4. Regímenes con reducción/ retirada de inhibidores de calcineurina.
5. Regímenes de tratº del injerto subóptimo.

INTRODUCCIÓN

Posicionamiento de MMF en el TR:

- Buenos resultados clínicos.
- Resultados económicos: reducción del costo en el grupo tratado con MMF entre el 19 y 38 %, asociado a:
 - < frecuencia de RA,
 - < n° de nefrectomías y de sesiones de HD, y
 - < tiempo de hospitalización(Louis-Touizer et al, 1996).

INTRODUCCIÓN

Monitorización de la terapia IS en el TR.

- La dosificación de los IS es un escollo.
- No todos los TR requieren la misma terapia IS: poco se ha avanzado sobre la individualización de las dosis y drogas.

INTRODUCCIÓN

- Para incrementar la supervivencia del injerto del 50 al 80 % en el primer año hubo que tratar a todos los pacientes con CyA.
- Ahora, para reducir la incidencia de RA del 40 al 20 % la mayoría reciben MMF.
- No podemos predecir qué pacientes perderán sus injertos sin CyA o cuáles sufrirán RA sin MMF.

INTRODUCCIÓN

Monitorización de la terapia IS en el TR.

1. M. Farmacocinética de las drogas: C-0, ABC, C-2.
2. M. Anatomopatológica:
 - RA subclínico (tubulitis y FR normal): protocolos de biopsia seriada.
 - prueba invasiva.

INTRODUCCIÓN

3. M. Inmunológica.

Aproximación para explorar la eficacia del agente IS en su diana, en la filosofía de establecer criterios predictivos de situaciones de riesgo.

INTRODUCCIÓN

A. Monitorización de la depleción linfocitaria aguda en sangre periférica durante el tratamiento con Ac antilinfocitarios.

- prueba clásica: empleada para la prevención y trat^o del RA.
- útil y eficaz para la prescripción individualizada: reducción efectos adversos, principalmente infecciosos.

INTRODUCCIÓN

B. Análisis de Ac anti-HLA del donante.

- Asociación entre presencia de Ac y situaciones de riesgo (RA, NCT y menor supervivencia del aloinjerto): monitorización pronóstica (Mc Kenna et al, 2000).
- Christiaans et al (1998): supervivencia del injerto a 5 años del 34 % para aquellos con Ac, frente al 76 % en aquellos sin Ac.

INTRODUCCIÓN

C. Monitorización de marcadores de activación linfocitaria en sangre periférica.

Ishida et al (2000): Asociación entre incremento de expresión del Ag linfocitario de activación CD15S y RA; predictor de la eficacia del trat^o antirrechazo.

INTRODUCCIÓN

Monitorización de MMF en el TR.

1. Nivel valle de AMF.

- rango terapéutico entre 2-6 $\mu\text{gr}/\text{mL}$
(inmunoensayo): < frecuencia de RA y efectos
adversos.

2. Actividad de la enzima IMPDH.

3. Análisis de las poblaciones linfocitarias en
sangre periférica: reflejaría efecto IS (?).

INTRODUCCIÓN

Virus C en el TR.

Prevalencia de infección por virus C en TR: 8,3-57 % (23,9 % en nuestro centro; Bravo).

Causa más común de enfermedad hepática crónica (EHC) en el TR: cerca del 60 % de los TR virus C positivo reúnen criterios de EHC.

INTRODUCCIÓN

El trat° IS del TR puede agravar la EHC y favorecer otras complicaciones (infecciosas).

Prevención de EHC postrasplante por VHC:

- a) régimen IS individualizado que impida la progresión de la EHC y riesgo de rechazo, y
- b) especial vigilancia de la patología infecciosa.

OBJETIVOS

1. Valorar la seguridad clínica de MMF en nuestra población de TR, y en particular en aquellos con serología positiva para el virus C.
2. Establecer la evolución de la función renal que condiciona MMF asociado a prednisona y CyA.

OBJETIVOS

3. Evaluar los efectos y aspectos diferenciales de tres terapias IS de mantenimiento sobre las poblaciones linfocitarias en sangre periférica en tres grupos de TR estables, y en particular la modulación que pudiera condicionar MMF.

OBJETIVOS

4. Evaluar la posible utilidad clínica de la monitorización de las poblaciones linfocitarias en sangre periférica en el TR tratado con MMF.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

A. Diseño observacional no aleatorio con grupos control, y seguimiento de doce meses.

B. Tres grupos de TR estables según el régimen IS de mantenimiento:

- grupo Estudio: trat^o previo P + CyA, se agregó MMF.
- grupo control CyA: P + CyA.
- grupo control AZA: P + CyA + Aza.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

C. Criterios de inclusión (grupo Estudio).

1. CrS entre 1,5-3,1 mg/ dL y/ o dosis de CyA \leq 4 mg/ Kg/ día.
2. Régimen IS: P + CyA.

D. Criterios de exclusión para la evaluación de la serie roja en los tres grupos.

1. Estenosis de arteria renal $>$ 50 % con diagnóstico angiográfico.
2. Trat^o con IECA, rHuEPO o teofilinas.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

E. Criterios de exclusión (tres grupos).

1. TR < 1 año de evolución; CrS \geq 3,2 mg/ dL.
2. Recuento leucocitario < 3.500 /mm³.
- 3 Enfermedad neoplásica o infecciosa graves antes o durante el estudio; EHC; IR por colagenosis.
4. Contribución al estudio < 3 determinaciones.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

F. Características basales.

1. Sexo y edad del paciente.
2. Etiología de IR.
3. N° de TR: 1° / 2°.
4. Tiempo de evolución del TR (años).
5. Identidades HLA-DR entre D/ R: 1 / 2.
6. Ac antilinfocitarios: GAL, OKT3.
7. Biopsia: Si / No; diagnóstico.
8. AcVHC y AgHBs: positivo / negativo.
9. Trat° con IECA, rHuEPO y teofilinas: sí / no.
10. Edad del donante.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

G. Variables con seguimiento: basal, 1°, 3°, 6° y 12° mes (en los tres grupos).

1. Peso, dosis de P, CyA, Aza, MMF y nivel valle de CyA.
2. CrS y Hemograma: Hb, Hto, hematíes, recuentos plaquetario y leucocitario.
3. Recuento linfocitario absoluto y poblaciones linfocitarias en sangre periférica: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, cociente CD4/ CD8, CD16+CD3- y CD19+.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

Grupo Estudio:

5. Sintomatología.
6. Triglicéridos y colesterol total en suero.
7. GOT, GPT, γ -GT y FAt en suero.
8. CrS pre-estudio (-12, -9, -6, -3 meses preMMF); pendiente de CrS preMMF y postMMF.

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

H. Método estadístico y soporte informático.

1. Estadística descriptiva.
2. Análisis factorial del diseño según grupo, instante y paciente, empleando modelos GEE.
3. Metodología de los “contrastes a posteriori”.
4. Coeficiente de correlación lineal de Pearson; tests: Student, Welch, χ^2 , Fisher y exacto.
5. Resultados: cantidad exp., gl y p; H1: $p < 0,05$.
6. Paquetes SPSS 9.0 y Statgraphics Plus.

RESULTADOS

1. Análisis de las características basales.

Distribución por sexo de los tres grupos.

n= 31

n= 19

n= 15

RESULTADOS

Distribución por edad del paciente en los tres grupos
($p = 0,99$).

Grupo Estudio

Edad (años)

Desv. típ. = 11,47
Media = 46
N = 31,00

Grupo CyA

Edad (años)

Desv. típ. = 12,52
Media = 46
N = 19,00

Grupo Aza

Edad (años)

Desv. típ. = 12,37
Media = 46
N = 15,00

RESULTADOS

Distribución etiológica de IR por grupos ($p=0,61$).

Grupo Aza (n= 15)

Grupo CyA (n= 19)

Grupo Estudio (n= 31)

Causa de IR en el TR
(1983/2001;
n= 606; %):
glomerular 31,4
intersticial 17,7
quística 12,1
no filiada 14,9
vascular 8,1
diabetes 4,3
otras 11,5

RESULTADOS

Distribución según 1° vs 2° TR por grupos (p= 0,17).

RESULTADOS

Distribución del tiempo de evolución del TR pre-estudio en los tres grupos ($p=0,19$).

RESULTADOS

Distribución de las identidades HLA-DR compartidas entre D y R en cada grupo de TR ($p=0,96$).

RESULTADOS

Distribución del tratamiento con Ac antilinfocitarios durante la inducción por grupos ($p=0,24$).

Grupo Aza (n= 15)

Grupo CyA (n= 19)

Grupo Estudio (n= 31)

RESULTADOS

Distribución por edad del donante renal global y por grupos ($p=0,11$).

RESULTADOS

Otras características en los tres grupos de TR.

	g. Estudio	g. CyA	g. Aza
Biopsia Renal: RA / RC (%)	6,5 / 12,9	0 / 5,3	26,7 / 0
Ag Hbs: - / + (%)	96,8 / 3,2	96,8 / 3,2	100 / 0
Ac VHC: - / + (%)	64,5 / 35,5	42,1 / 57,9	13,3 / 86,6
Trat° rHuEPO (%)	3,2	0	0
Trat° IECA (%)	19,4	0	6,7
n	31	19	15

RESULTADOS

GRUPO ESTUDIO: Frecuencia absoluta y relativa de los TR según dosis de CyA y CrS en el instante basal.

		Dosis de CyA (mg/ Kg/ día)	
		≤ 4	> 4
CrS (mg/ dL)	$\leq 1,40$	8 (25,8 %)	0
	$> 1,41$	21 (67,7 %)	2 (6,4 %)

RESULTADOS

2. Seguridad clínica.

Grupo Estudio: 31/ 34 TR, excluyendo a tres:

- dos por retirada precoz del fármaco (mes 1º de seguimiento): uno por infección respiratoria bacteriana con leucopenia; otro por intolerancia digestiva.
- el tercero: éxitus con diagnóstico de linfoma (completó mes 6º).
- A un paciente se le suspendió MMF por infección cutánea una vez completado el mes 6º de estudio.

RESULTADOS

- retirada de MMF: 8,8 % (3/ 34).
- El resto (n= 30) continuó con MMF una vez cerrado el estudio.

Efectos adversos por MMF durante el seguimiento:

- ninguna complicación digestiva (ni del perfil hepático en pacientes VHC positivos).
- ningún caso de infección viral.
- hematológicos: un caso de linfoma (MMF vs proceso establecido con diagnóstico tardío ¿?); no otros cambios del hemograma.

RESULTADOS

Evolución de la Hb y Hto en el grupo Estudio (ns).

RESULTADOS

Evolución de los recuentos plaquetario y leucocitario en el grupo Estudio (ns).

Ningún caso de leucopenia (< 3500 /mm³).

RESULTADOS

3. Evolución de la dosis diaria de prednisona.

- g. Estudio y CyA: dosis de P en el mes 12° inferior a las previas.
- g. AZA: no diferencias entre instantes.

RESULTADOS

4. Evolución de la dosis diaria de CyA.

- g. Estudio: mes 12° < a previas; basal > 1° a 6° mes.
- g. CyA: mes 12° < a previas; basal y mes 1° > meses 3° y 6°.
- g. AZA: no diferencias entre instantes.

RESULTADOS

5. Evolución del nivel valle de CyA.

RESULTADOS

6. Evolución de la dosis diaria de MMF y Aza en los grupos Estudio y AZA, respectivamente.

Dosis mes 1º < posteriores.

RESULTADOS

7. Evolución de la CrS y de la pendiente de la CrS en el grupo estudio.

Cambio de la pte mensual de la CrS tras MMF: evolución favorable de la función renal.

- g. Estudio: basal, 1° y 3° > 6° y 12°.
- g. CyA y AZA: no diferencias.
- CrS de g. CyA < g. Estudio y AZA.

RESULTADOS

FACTORES asociados a evolución favorable de CrS en g. Estudio:

1. REDUCCIÓN de dosis de CyA (basal: 3,14 vs mes 12º: 2,88 mg/ kg/ día).
2. PROPIO MMF.
3. MEJOR CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO Y TA

Evolución del colesterol total* y triglicéridos** en grupo Estudio (ns).

en el 77,4 % de los TR la adición de MMF no condicionó variación del régimen hipolipemiante.

RESULTADOS

8. Evolución del recuento linfocitario absoluto.

- g. Estudio: meses 6° y 12° < basal, 1° y 3°.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- hasta mes 3°: g. AZA < g. Estudio y CyA.
- 6° y 12° mes: g. Estudio y AZA < g. CyA.

RESULTADOS

9. Evolución del recuento de linfocitos CD3+.

- g. Estudio: 6° y 12° meses < basal, 1° y 3° meses.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- tendencia: g. CyA > AZA; g. Estudio desde g. CyA a g. AZA.

RESULTADOS

10. Evolución del recuento de linfocitos CD3+CD4+.

- g. Estudio: 6° y 12° meses < basal, 1° y 3° meses.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- no diferencias entre grupos.

RESULTADOS

11. Evolución del recuento de linfocitos CD3+CD8+.

- g. Estudio: 6° y 12° < basal, 1° y 3°.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- tendencia: g. CyA > g. AZA; evolución de g. Estudio desde g. CyA a g. AZA

RESULTADOS

12. Evolución del cociente CD4/ CD8.

- g. Estudio: basal < 3°, 6 y 12; 1° < 12°.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- tendencia: g. AZA > g. CyA; evolución de g. Estudio desde g. CyA a g. AZA.

RESULTADOS

13. Evolución del recuento de linfocitos CD16+CD3-.

- g. Estudio: 6° y 12° < basal, 1° y 3°.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- No diferencias entre grupos.

RESULTADOS

14. Evolución del recuento de linfocitos CD19+.

- g. Estudio: 3°, 6° y 12° < basal y mes 1°.
- g. CyA y AZA: no diferencias entre instantes.
- No diferencias entre grupos.

RESULTADOS

Reducción % media del recuento de linfocitos CD19+.

RESULTADOS

15. Otras asociaciones.

A. Asociación inversa: Edad del receptor vs recuento de linfocitos CD19+; toda la muestra: $r =$ entre $-0,39$ y $-0,51$; $p < 0,01$.

$p < 0,05$

RESULTADOS

B. Asociación inversa: Edad del receptor vs recuento de linfocitos CD3+CD4+.

toda la muestra:
 $r =$ entre $-0,26$ y
 $-0,45$; $p < 0,05$.

RESULTADOS

C. Asociación positiva: Edad del receptor vs recuento de linfocitos CD16+CD3-; toda la muestra, $r=$ entre 0,29 y 0,33; $p < 0,05$ (3/5).

D. Sexo vs recuento de linfocitos CD3+CD8+.

RESULTADOS

E. Sexo vs cociente linfocitario CD4/ CD8.

RESULTADOS

F. AcVHC vs recuento de linfocitos CD16+CD3-.

RESULTADOS

G. Asociación positiva: Edad del donante vs CrS; toda la muestra, $r =$ entre 0,41 y 0,51; $p < 0,01$).

CrS según edad del donante: \leq vs $>$ 30 años ($p < 0,05$).

CONCLUSIONES

